

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM QUADRO DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC)

ALVES, Juliana Miranda Dos Santos¹
FARIAS, Gleiciane Lemos Rodrigues²
OLIVEIRA, Izabel Lima De³
MARTINS, Maria Valdenia Dos Santos⁴
ALBUQUERQUE, Francisca Andrea Marques de⁵

RESUMO

Introdução: Segundo Halbert et al (2003) analisou em pesquisas de artigos um grande aumento dos casos e prevalência de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), é uma doença grave e uma das principais causas de morbidade e mortalidade, com limitação de fluxo aéreo, não totalmente reversível, progressiva e associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões. O processo inflamatório pode levar a bronquite crônica e destruição do parênquima pulmonar (enfisema) e redução da elasticidade dos pulmões e destruição dos alvéolos. Os principais fatores de risco: fumaça do cigarro, poeiras ocupacionais, irritantes químicos, poluição ambiental, baixa condição socioeconômica e infecções respiratórias graves na infância. **Objetivos:** Descrever a experiência de alunos de enfermagem no atendimento domiciliar ao manejo de oxigenoterapia e curativo de Lesão por Pressão (LPP) de grande extensão, levando em consideração o planejamento da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a um paciente acompanhado pela unidade básica de saúde em Fortaleza-ce.

Palavras-chave: Enfermagem. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Diagnóstico de enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

Paciente R.R.S, 76 anos, sexo feminino, atendida em domicílio dia 03/05/2023. Orientada, verbalizando, deambulando com auxílio, em cuidados paliativos em domicílio a pedido da família, faz uso de: antibiótico, sedoanalgesia e oxigenoterapia em cateter nasal à 1L/min e BIPAP noturno, saturando (95%). Sinais vitais estáveis, sem presença de edemas,

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: julianasantos.oboe@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: gleicyane_rodrigues@live.com

³Discente do curso de Enfermagem. E-mail: izabelguedesray@gmail.com

⁴Discente do curso de Enfermagem. E-mail: valdeniamaria50@hotmail.com

⁵Mestra em Saúde Coletiva. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

eliminações fisiológicas presentes, dieta por via oral, lesão em região sacral estágio 4 com presença de odor, em uso de Amoxicilina com Clavulanato. SSVV: PA: 130 x 60 mmHg, FC: 93 bpm, FR: 40 rpm, T: 34,9°, SAT:93%, Perfusão sanguínea: 2. Realizado curativo com desbridamento mecânico e enzimático, aplicação de laserterapia, hidrogel na ferida e creme barreira ao redor da lesão para proteção da pele pela Estomoterapêutica.

2. METODOLOGIA

Relato de experiência que descreve aspectos vivenciados em 03 de maio de 2023, em um atendimento domiciliar de um paciente acompanhado em um posto de saúde, atenção primária à saúde (APS). Os dados foram coletados por meio do histórico de enfermagem, anamnese, exame físico. Utilizou-se como referência o NANDA I - (North American Nursing Diagnost Association) para a seleção dos diagnósticos de enfermagem. Em seguida foi planejado a Assistência de Enfermagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados: Os diagnósticos de enfermagem identificados foram: 1. Risco de integridade da pele: relacionada à baixa mobilidade, vastas proeminências ósseas e cisalhamento; 2. Padrão respiratório prejudicado: relacionado à dificuldade respiratória por DPOC. 3. Risco de infecção: relacionado à lesão sacral de grande extensão; 4. Risco de sangramento; relacionada ao debridamento e processo de cicatrização de LPP; Achados de exames: Ecocardiograma (esclerose senil das valvas cardíacas, refluxo aórtico discreto e tricúspide leve, aumento das câmaras cardíacas com déficit contrátil do VD). Tomografia de tórax (sinais de broncopatia inflamatória, focos de espessamento centrolobular esparsos bilateralmente, mais evidenciados em lobos superiores, cardiomegalia, derrame pleural pequeno bilateral, maior à esquerda, aterosclerose aórtica). Intervenções de enfermagem: Realizar todas as orientações adequadas, manter o paciente calmo, solicitar que ele permaneça deitado com a cabeça elevada 30 graus, solicitar os exames pertinentes periodicamente, deixar bem claro sobre a importância do retorno para mostrar os mesmos, realizar higiene da LPP com soro fisiológico, realizar desbridamento instrumental em presença de tecido necrótico, cobertura com hidrogel e creme barreira ao redor das bordas para proteção da pele, auxiliando no processo de cicatrização, diminuindo os riscos de sangramentos, sendo utilizado em lesões que necessitam de preenchimento. Reforçar a importância da verificação dos sinais vitais periodicamente, realizar a mudança de decúbito e hidratar a pele para evitar surgimento de novas lesões em proeminências ósseas, bem como orientar a ingestão de alimentos saudáveis como proteínas, frutas, legumes, grãos e beber bastante água.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a SAE é uma ferramenta importante que contribuiu na assistência ao paciente com quadro de DPOC e LPP permitindo melhor acompanhamento e tratamento, trazendo redução de danos e risco de agravos aos pacientes.

REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN. **Resolução n.358 de 15 de outubro de 2009**. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE nas Instituições de Saúde Brasileiras. Conselho Federal de Enfermagem. Brasília- DF, 2009. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resoluco-cofen3582009_4384.html. Acesso em: 03 maio 2023.

HALBERT Jr, ISONAKA, S. **Interpreting COPD prevalence estimates:** what is the true burden of disease? Chest. 2003; 1684-1692 10.1378/chest.1213.5.1684 Disponível em <https://www.scielo.org/article/rsp/2011.v45n5/887-896/>. Acesso em: 03 de maio 2023.